

УДК 338.24
DOI

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ БИЗНЕСА

ЛОШИНСКАЯ Е.Н.,
канд. гос. упр., доцент
кафедры экономики предприятия
ГОУ ВПО «ДОНАУИГС»,
Донецк, Донецкая Народная
Республика

Исследованы цели и этапы подготовки к цифровой трансформации бизнеса. Обоснованы технологии и драйверы цифровой трансформации бизнеса.

Ключевые слова: цифровая экономика, цифровая трансформация, цифровизация, бизнес, технологии, драйверы, государственный сектор

LOSHINSKAYA E.N.,
Candidate of Sciences
in Public Administration,
Associate Professor
Department of Enterprise Economics
SEE HPE «DAMPA»,
Donetsk, Donetsk People's Republic

The objectives and stages of preparation for the digital transformation of business are investigated. Technologies and drivers of digital business transformation are substantiated.

Keywords: digital economy, digital transformation, digitalization, business, technologies, drivers, public sector

Постановка задачи. Мировой опыт и исследования специалистов убедительно показывают, что главным средством, определяющим результаты и эффективность развития государства и общества в целом, является создание и развитие бизнеса. Предпринимательская деятельность как продукт социально-экономического развития общества требует постоянного и пристального внимания со стороны общества.

На данном этапе развития экономики Донецкой Народной Республики (ДНР) чрезвычайно важно создание условий для цифровой трансформации бизнеса – процесса интеграции цифровых технологий в новую экономическую модель.

Актуальность исследования. Четвёртая промышленная революция считается началом новых экономических отношений и является одной из наиболее популярных и обсуждаемых тем всемирного масштаба.

Индустрия 4.0» и «Цифровизация» являются основными платформами, на основе которых рост производительности труда произойдет молниеносно, за счёт внедрения современных технологий моделирования, новых систем хранения, обработки информации и эффективных систем управления процессами [1, с. 1].

В условиях развития цифровой экономики вопрос цифровой трансформации бизнеса становится наиболее актуальным, так как главной целью цифровой трансформации бизнеса является соответствие деловой активности бизнеса стремительному изменению экономической среды бизнеса. Цифровая трансформация помогает бизнесу эффективно вливаться в новую среду и быть в ней конкурентоспособным.

Значительное влияние на цифровизацию бизнеса оказывает государство. У него есть не только экономические цели – увеличение доходов, улучшение инновационного потенциала и т. д., но и социальные – развитие инновационной культуры, повышение качества и уровня жизни населения, повышение уровня образования, создание технологической инфраструктуры и т. д. [2,3], а также клиенты, партнёры и конкуренты.

Анализ последних исследований и публикаций. Цифровая трансформация, её влияние на функционирование и развитие бизнеса, движущие силы или драйверы цифровой трансформации бизнеса вызывали и вызывают повышенный интерес у многих как российских, так и зарубежных учёных.

А.И. Лёвин, С.Е. Калязина, В.М. Ильяшенко, А.С. Дубгорн [4] в своих научных трудах выявили основные заинтересованности ключевых стейкхолдеров в цифровой трансформации бизнеса, а также возможности цифровых технологий для удовлетворения этих потребностей.

Зайченко И.М., Козлов А.В., Шитова Е.С. [5] исследовали ключевые драйверы цифровой трансформации бизнеса в современных условиях, сформировавшихся в национальной экономике, установили степень заинтересованности и активности стейкхолдеров в формировании и использовании драйверов цифровой трансформации бизнеса.

Цифровая информация бизнеса актуальная, но малоизученная тема. Необходимо определение основных и эффективных драйверов цифровой трансформации бизнеса.

Цель статьи – обоснование этапов подготовки, технологий и основных драйверов цифровой трансформации бизнеса.

Изложение основного материала исследования. Донецкая Народная Республика, несмотря на системный кризис в экономике промышленности, остаётся промышленным регионом. Социально-экономическому развитию Донецкой Народной Республики препятствуют следующие основные общие экономические проблемы:

резкая смена типа действующей экономики;

неспособность действующей до этого на территории Донбасса рыночной экономики к саморегулированию в связи с нахождением на кризисной стадии воспроизводственных циклов из-за военного положения;

разрушение промышленных объектов, неиспользование мощностей имеющихся производств;

невозможность использования всего имеющегося потенциала территории;

усложнение межотраслевых и иных хозяйственных отношений, приведших к критической утере сложившихся связей по источникам и поставкам сырья, рынкам сбыта, продукции и пр., и до сегодняшнего времени сформированных лишь частично;

политическая изоляция, препятствующая формированию новых связей;

преимущественно общественный характер производства в Республике.

Мерами поддержки малого и среднего бизнеса в ДНР являются: снижение или полная отмена налоговых начислений (индивидуальный подход);

льготное кредитование по льготной процентной ставке;

фонд поддержки промышленности, который создаст условия бизнесу для быстрого старта [6,7];

переход к цифровой экономике.

Первым этапом цифровой экономики является оцифровка – перевод информации в цифровой вид и поток, оптимизация её обработки. Следующим этапом является цифровизация или диджитализация – внедрение в производственные, экономические и

хозяйственные сферы новейших цифровых технологий. Цифровизация компании означает появление или модернизации в ней IT-отдела. Цели цифровой трансформации бизнеса представлены на рис. 1.

Рис. 1. Приоритеты цифровой трансформации бизнеса

Этапы подготовки к цифровой трансформации представлены на рис. 2.

Стратегическое планирование – первый этап практического проведения цифровой трансформации, где основными направлениями выступает как внешняя сфера – продукты и клиентский опыт, так и работа внутренних служб – IT и облачных сервисов.

Цифровая трансформация – это не только внедрение в производство новых технологий, но также и изменение деловой культуры. В данном процессе задействовано много сфер – от управления бизнес-процессами и корпоративной культурой до создания новых моделей взаимодействия с клиентами.

При переходе бизнеса к цифровой экономике могут быть использованы следующие цифровые технологии [4]:

- электронные платформы;
- Интернет вещей;
- большие данные, предиктивная аналитика;
- блокчейн;
- киберфизические системы;
- межмашинное взаимодействие.

Рис. 2. Этапы подготовки цифровой трансформации

Основные технологии цифровой трансформации представлены на рис. 3.

Рис.3. Основные технологии цифровой трансформации

Рассмотрим основные характеристики каждой из представленных технологий цифровой трансформации.

Искусственный интеллект (AI / ИИ) – технологии, позволяющие машинам воспроизводить мыслительные и творческие процессы, существующие у человека, что способно повысить производительность труда и уменьшить расходы во многих сферах экономики.

Машинное обучение (ML) – способность машины анализировать и делать выводы на основе обработки больших массивов информации. Алгоритмы ML ускоряют процесс принятия решений в ключевых бизнес-процессах.

Обработка больших данных (Big Data) основной драйвер всего трансформационного процесса, который помогает фирмам приспособиться к постоянно меняющимся запросам потребителя.

Граничные вычисления (Edge Computing) ускоряет скорость принятия решений на основе ценных инсайтов, что представляет интерес для развития технологий IoT.

Цифровой двойник (Digital Twin) представляет интерес при визуализации физических предметов или процессов, проходит в режиме виртуальной реальности.

Процессная аналитика (Process Mining) выполняет функцию контроля рабочих процессов при детализации бизнес-процессов, их анализа и оптимизации.

Движущие силы или драйверы процесса трансформации бизнес-моделей можно разделить на условно внешние и внутренние (табл. 1).

Таблица 1

Движущие силы или драйверы процесса трансформации бизнес-моделей

Драйверы	
Внутренние	Внешние
Повышение гибкости бизнес-модели	Давление конкурентов
Рост доходов	Новые бизнес-модели
Повышение эффективности	Цифровые технологии и возможности
Оптимизация цепочки создания стоимости	Новые стандарты
Сотрудничество	Подрывные конкуренты
Оптимизация бизнес-процессов	Экономика совместного потребления
Снижение издержек	Ожидания клиентов
Стратегия цифровой трансформации	Новые способы взаимодействия с клиентами
Выход на новые рынки	Новые рынки
Создание новой инновационной продукции	Цифровые платформы

Наиболее важными внутренними драйверами для самого бизнеса являются: рост доходов, снижение издержек, выход на новые рынки, оптимизация бизнес-процессов, а внешними – конкуренция, ожидания клиентов, новые стандарты, новые бизнес-модели.

Перспективы и тренды развития новых моделей бизнеса заключаются в том, что предприятия, успевающие за технологическим развитием, инвестирующие в свой цифровой рост и создающие свои собственные технологии смогут построить новые устойчивые конкурентные преимущества и значительно оторваться от существующих конкурентов.

На данном этапе цифровизация бизнеса наталкивается на проблемы отсутствия квалифицированных кадров и технологий работы с цепочками поставок.

Игнорирование бизнесом внедрения новых технологий и изменения бизнес-процессов может привести к тому, что в будущем компания потеряет интерес своих потребителей к их продукции или услугам, так как на рынке будет присутствовать более отвечающая их изменяющимся запросам и глобальным технологическим трендам компания.

Выводы по выполненному исследованию и направления дальнейших разработок по данной тематике. Бизнес в экономике ДНР только закладывает основы качественного рынка, но скорость его осуществления будет зависеть от степени координации действий бизнеса и государственного сектора. Для бизнеса критически важно освоить цифровые технологии, ориентироваться на цифровую трансформацию, что позволит обойти конкурентов и подготовит к переменам ближайшего будущего. Своевременная реакция на тренды в сфере цифровизации бизнес-моделей, анализ и применение возникающих прогрессивных технологий, которые по прогнозам исследователей будут актуальными на рынке в рамках оптимизации бизнес-процессов и совершенствования цепочки создания ценности смогут помочь бизнесу оставаться конкурентоспособным и иметь устойчивые преимущества в долгосрочной перспективе.

Список использованных источников

1. Исследование Paper Planes: драйверы и стимулы цифровой трансформации [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://paper-planes.ru/materials/digital-transformation/>
2. Лошинская, Е.Н. Драйверы процесса трансформации бизнес-моделей малого и среднего бизнеса. / Е.Н. Лошинская, И.А. Куприянова // Методологические и организационные аспекты функционирования и развития социально-экономической системы : тез. докл. VI Междунар. науч.-практ. интернет-конф. (Донецк, 16 ноября 2022 г.) / ГОУ ВПО «ДОНАУИГС». – Донецк : ДОНАУИГС, 2022. – С. 73-76.
3. Лошинская, Е.Н. Цифровизация малого и среднего бизнеса. / Е.Н. Лошинская, К.Р. Карташова / Сборник научных работ серии «Финансы, учёт, аудит». – Вып: 28. – Донецк : ДОНАУИГС, 2022. – С. 126-134.

4. Лёвина, А.И. Драйверы цифровой трансформации российского бизнеса / А.И. Лёвина, С.Е. Калязина, В.М. Ильяшенко, А.С. Дубгорн [Электронный ресурс]. – Режим доступа : https://business.spbstu.ru/userfiles/files/DRAJVERY_TsIFROVOJ_TRANSFORMATsII_ROSSIJSKOGO_BIZNESA.pdf.

5. Зайченко, И.М. Драйверы цифровой трансформации бизнеса: понятие, виды, ключевые стейкхолдеры. / И.М. Зайченко, А.В. Козлов, Е.С. Шитова [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://cyberleninka.ru/article/n/drayvery-tsifrovoy-transformatsii-biznesa-ponyatie-vidy-klyuchevye-steykholdery>

6. В ДНР готовят меры поддержки малого и среднего бизнеса [Электронный ресурс]. – Режим доступа : <https://regnum.ru/news/polit/3517496.html>

7. Куликова, Д.С. Цифровизация бизнес-моделей : глобальные тренды и перспективы развития / Д.С. Куликова // Инновации и инвестиции. – 2022. – № 4. – С.54-58.